

*“Fransua, agar menining jahlimga
tegishni to‘xtatmasang, men seni dam
olish kunlari faqat ARTE telekanalini
ko‘rishga majbur qilaman!”*

**Sobiq Germaniya kansleri
Gelmut Kol**

**FRANSIYA VA GERMANIYA DAVLATLARINING QO‘SHMA
LOYIHASI NEGIZIDA TASHKILLASHTIRILGAN ARTE TELEKANALINI
TRANSLYATSIYA TILLARI XUSUSIYATLARI**

K.J.TLEUOV

*Qoraqalpoq Davlat universiteti
jurnalistika kafedrasi
assistent-o‘qituvchisi*

Annotasiya: *Fransiya va Germaniya davlatlari tomonidan yaratilgan ARTE madaniy telekanali Yevropa o‘ziga xosligini targ‘ib qilishga qaratilgan noyob madaniy media loyiha hisoblanadi. Uning til siyosati ushbu missiyani amalga oshirishda muhim vositadir. Asosiy translyatsiya tillari frantsuz va nemis tillari. Biroq texnologiyalarning rivojlanishi va ommaviy axborot vositalarini iste‘mol qilishning o‘zgarishi bilan ARTE ingliz, ispan, italyan va polsha tillarida subtitrlarni qo‘shib, o‘z kontentni kengaytirdi. Ushbu yondashuv mamlakatlar o‘rtasidagi madaniy muloqotni qo‘llab-quvvatlaydi, kanal dasturlarini butun dunyo bo‘ylab millionlab tomoshabinlarga taqdim etadi va ARTENing Evropaning etakchi madaniy kanali sifatida mavqeini mustahkamlaydi. ARTE til siyosati madaniy missiya va zamonaviy*

texnologiyalarni birlashtirib, umumiy madaniy meros asosida auditoriyani birlashtirishning muvaffaqiyatli namunasidir.

Kalit soʻzlar: telekanal, media, translyasiya, subtitrlar, tomoshabin.

Kirish

Zamonaviy media makonda madaniy telekanallar madaniy merosni asrab-avaylash, xalqlar oʻrtasidagi muloqotni rivojlantirish va albatta sanʼat va madaniyatni ommalashtirishga katta hissa qoʻshmoqda. Shu bilan birga madaniy telekanallar tobora globallashib borayotgan dunyoda insonlarni tarbiyalash, ilhomlantirish va birlashtirish uchun ulkan salohiyatga ega. Sababi madaniy telekanallar turli madaniyatlar oʻrtasida koʻprik vazifasini bajarib oʻzaro tushinich va hurmatni mustahkamlaydi. Va albatta ular turli madaniyatlarga mansub kontentni efirga uzatish orqali madaniyatlararo muloqotni rivojlantiradi. Ularning efirlaridan joy olgan global aʼnanalarni taqidlaydigan teledasturlar tomoshobinlarni madaniy hilma-xillikni qadrlashga undaydi. Hujjatli va badiiy filmlar, madaniy tele dasturlar, teatr va musiqa koʻrsatuvlari orqali ular (madaniy telekanallar) ijtimoiy tengsizlik, atrof-muhit muammolari va inson huquqlari kabi dolzarb muammolarni efir yuziga olib chiqadi. Chunungdek madaniy telekanallar ijod ahli sanalgan rassomlar, kinoijodkorlar va musiqachilar uchun ijodiy maydon taqdim etish orqali ijodiy sohalarning rivojlanishiga hissa qoʻshadi. Ushbu maqolada yuqorida sanab oʻtilgan xususiyatlarga ega boʻlgan va Yevropa tarixida birinchi marta ikki tilda oʻz faoliyatini boshlagan madaniy telekanal sanalgan ARTEni translyatsiya tillarining husiyatlari tahlil qilinadi.

Natija va mulohazalar

Keling dastlab mazkur telekanalni tarixiga toʻxtalsak. Oʻtgan asrni 80-yillarini soʻngida Fransiya va Germaniya koʻchma madaniy telekanalni tashkil qilishga oid

g'oyani muhokama qila boshladi. 1988-yilga kelib ushbu g'oyani negizida Fransiya Respublikasi Prezidenti Fransua Mitteran va Germaniya kansleri Gelmut Kol ikki davlat o'rtasidagi muloqat va madaniy almashinuvni rivojlantirish hamda umumiy yevropa o'ziga xosligini targ'ib qilishga xizmat qiluvchi yangi jamaot telekanalini yaratishga kelishib oldi [1.33-bet]. Bul kelishuvga Germaniyaning Bonn shahrida bo'lib o'tgan Fransiya va Germaniya sammitida erishilgan bo'lib bu hodisa Yevropani audiovizual makonida noyoblighi bilan ajralib turadi. Oradan to'rt yil o'tib 1992-yilning 30 may sanasida ARTE telekanali Fransiya va Germaniya chegarasida joylashgan Strasburg shahridan o'z translyatsiyasini amalga oshira boshladi.

O'z faoliyatining dastlabki yillaridanoq mazkur telekanal o'z missiyasini yevropa hayotining ijtimoiy va madaniy jihatlarini yorituvchi Hujjatli filmlar, tarixiy ko'rsatuvlar va yangiliklar bloklariga yo'naltirilgan madaniy-ma'rifiy kanal sifatida belgilab oldi. Bu jihat uni boshqa milliy telekanallardan ajratgan holda madaniyat va san'atga qiziquvchi tomoshabinlarni o'ziga tortdi. Ya'ni telekanal turfa hil hujjatli filmlar, madaniy dasturlar, teatr va musiqa eshittirishlari, shuningdek yevropalik rejissyorlarining badiiy filmlarini namoyish etadigan jozibali maydonga aylandi. Masalan faoliyatining dastlabki yillarida teleefirdan joy olgan kino mahsulotlar qatoriga kelib chiqishi vyetnamlik bo'lgan fransuz rejissyori Chan An Xunga tegishli *Cyclo* filmi, Emira *Kusturis* ijod mahsuli bo'lgan *Underground* filmi va boshqa ijodkorlarning kino mahsulotlarini keltirsak bo'ladi.[2.] Bundan tashqari o'sha vaqtda *La Vie en Face*", "*Maestro*", "*Music Planet*" singari teledasturlar juda ommabop hisoblangan bo'lsa *Thema* deb nomlangan ko'rsatuvda o'sha davrdagi dolzarb ijtimoiy va madaniy muammolar bo'yicha tahliliy munozaralar taklif qilingan.

Hozirda mazkur madaniy telekanal efirini 56 foizini hujjatli filmlar, 19 foizini esa badiiy filmlar, drama va seriallar, 14 foizini yangiliklarga oid dasturlar, 5 foizini esa musiqa va boshqa san'at turlariga oid media mahsulotlar egallaydi[3.]. ARTE telekanalida efirga uzatiladigan teledasturlarning taxminan uchdan ikki qismi ilgari

efir yuzini ko'rmagan (*premera*) teledasturlar sanaladi. Yiliga teleefirda 450 dan ortiq badiiy filmlar, drama va seriallar teleauditoriya *e'tiboriga havola etiladi*. O'sha kino san'ati mahsulotlarining 75 foizi mazkur telekanal ishtirokida va hammuallifligida yaratilgan bo'lib hisoblanadi. Bundan tashqari telekanal yiliga 1000 soatlik jonli efirida sahna san'ati, hujjatli filmlar va madaniy shoularni namoyish etadi.

Ikki tilli madaniy telekanallarni xususiyati haqida gap ketganda qo'ydagilarni ishonch bilan aytishimiz mumkin. Ikki tilli madaniy telekanallar madaniy xilma-xillik, o'zaro tushinish va tillarni asrab-abaylashda muxim rol o'ynaydi. Ular, ya'ni ikki tilli madaniy telekanallar turli hil auditoriyalarni birlashtirgan va madaniyatlararo muloqotni rivojlantirishga xizmat qiluvchi noyob media-mahsulotni ifodalaydi. Anig'iroq qilib aytganda ikki tilli madaniy telekanallar madaniy qadriyatlarni til orqali ommalashtirishga, milliy o'ziga xoslik va xalqlar o'rtasidagi o'zaro hurmatni mustahkamlashga Shuningdek madaniy to'siqlarni kamaytirishga va insonlar o'rtasidagi aloqalarni mustahkamlashga katta yordam beradi.

Ushbu yuqorida sanab o'tilgan maqsadlarga erishish bilan bir qatorda Yevropaning boy madaniy hilma xilligini namoyish etish va yevropaliklar o'rtasida o'zaro tushinish va yaqin aloqalarni rag'batlantirishga [4.130-bet] qaratilgan ARTE telekanali o'z faoliyatini franuz va nemis tillarida boshladi. 2000-yillarda telekanal o'z ko'rsatuvlarini raqamli platformada tez rivojlantira boshladi. Ushbu davrda telekanal xalqaro auditoriyani jalb qilish maqsadida 2015-yilda ingliz va ispan tillaridagi subtitrlarni qo'shib, o'zining ba'zi teledasturlarini onlayn rejimda taqdim eta boshladi. Keyinchalik telekanal o'z til siyosatini kengaytirib 2016-yilda polyak, 2018-yilda esa italyan tilidagi subtitrlardan auditoriyani yana-da kengiroq qamrov uchun foydalana boshlandi[5.360-bet]. Buning natijasida yevropaliklarning 70 foizi olti tilda saralangan onlayn kontentni o'z ona tillarida tomosha qilish imkoniga ega bo'ldi. Bunga qo'shimcha fransuz va nemis tillaridan tashqari 1500 dan ortiq tele dasturlar ingliz, ispan, polyak va italyan tillarida auditoriyaga bepul taqdim etiladi.

Bundan ko'rinib turganidek translyatsiya tillari sonining intensiv ko'payishi 2015 yildan boshlangan bo'lib uning asosiy sabablaridan biri etib telekanalning yevropa mamlakatlari o'rtasidagi madaniy xamkorlikni mustahkamlashdan iboratligini keltirsak bo'ladi. Bunga qo'shimcha asosiy ikkita tilda va subtitrlar to'rtta tillarda jami olti tilda olib boriladigan translyatsiya yevropa Itifoqi aholisining katta qismini qamrov olish imkonini beradi. Bu esa mazkur madaniy kanal dasturlarida taqdim etilayotgan g'oyalarning yana-da faol tarqalishiga yordam beradi. Ushbu telekanal ko'rsatuvlarini tomosha qilish orqali uning madaniyatlararo muloqot platformasi bo'lishga *intilayotganligini* sezishimiz mumkin. Sababi mazkur madaniy telekanal o'z kontentini bir necha tillarga tarjima qilish orqali nuqtai nazarlarini tarqatish va mamlakatlar o'rtasidagi o'zaro tushinishga yordam bermoqda. Masalan mazkur telekanalni to'rtta tilda namoyish etiladigan “*yevropa hafta ishida*” yangiliklar ko'rsatuvi subtitrlarga ega yana beshta tillarda media xamkorlar tarmog'i tufayli yevropa buylab tarqatiladi. ARTE telekanalini ko'p tilli translyatsiyasini yana bir sababi bu media bozordagi asosiy aktorlar (*BBC, CNN, NHK, Kultura v.b*) bilan raqabot hisoblanadi. Ushbu raqobatda telekanalni ko'p tillik translyatsiyasi uning yevropa va jahon media bozoridagi mavqeyini mustahkamlashga yordam berishi so'zsiz. Globalashuv va media iste'molni o'zgarishi bu ham mazkur telekanalni ko'p tilli translyatsiyasiga sabab bo'lib hisoblanadi. Sababi internet va striming xizmatlarining rivojlanishi bilan teleauditoriya ko'piroq xalqaro miqyosda bo'lib bormoqda. Buni sezingan holda mazkur telekanal turli mamlakatlar teleauditoriyasi orasida talab qilinadigan tillarda kontent taklif qilish orqali ushbu o'zgarishlarga moslashmoqda.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda ARTE telekanalini til siyosati yevropa media makonidagi madaniy integratsiyaning muvaffaqiyatli timsolining noyob namunasidir. Fransiya va Germaniya davlatlarining qo'shma loyihasi sifatida yaratilgan mazkur telekanal olti

tilda o'z ko'rsatuvlarini taklif qilish orqali til va milliy to'siqlardan oshib o'tishga muvaffaq bo'ldi. Bu nafaqat uning madaniy hamkorlik va yevropa o'ziga xosligini mustahkamlash missiyasini, balki globallashuv muammolariga moslashishni ham aks ettiradi. Shuningdek mazkur madaniy telekanalni ko'p tilli translyatsiyasi keng auditoriyani qamrovni osonlashtiradi, madaniy muloqotni mustahkamlaydi va albatta ijtimoiy va ta'lim maqsadlariga erishish uchun texnologiyalardan samarali foydalanishning namunasi bo'lib xizmat qiladi. O'zining til strategiyasi tufayli ARTE nafaqat telekanal, balki yevropa hamjamiyatini birlashtirgan muhim madaniy muassasa bo'lib qolmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Alex Hughes and Keith Reader., «*Encyclopedia of contemporary French culture*», 1998 by Routledge. p-33
2. <https://www.arte.tv/sites/corporate/en/category/our-story/>
3. <https://www.arte.tv/sites/corporate/en/what-we-do/>
4. Evangelia Papoutsaki., “*Identity, Culture and Television in France*” University of Wales Cardiff, 2001., p-130.
5. Véronique Cayla «*New Audiovisual Consumption Habits*» Schuman report on Europe: State of the union 2019 Publisher : Marie B (May 15, 2019)

FEATURES OF BROADCASTING LANGUAGES OF ARTE TV CHANNEL, ORGANIZED ON THE BASIS OF A JOINT PROJECT OF FRANCE AND GERMANY

K. J. TLEUOV

Abstract: *ARTE, a cultural television channel created by France and Germany, is a unique cultural media project aimed at promoting European identity. Its language policy is an important tool in achieving this mission. The main broadcast languages are French and German. However, with the development of technology and changes in media consumption, ARTE has expanded its content by adding subtitles in English, Spanish, Italian and Polish. This approach supports cultural dialogue between countries, makes the channel's programs available to millions of viewers around the world, and strengthens ARTE's position as Europe's leading cultural channel. ARTE's language policy is a successful example of combining a cultural mission and modern technologies to unite audiences based on a common cultural heritage.*

Keywords: television channel, media, broadcast, subtitles, viewer.